

ANÁLISE DE REAÇÕES ADVERSAS ENTRE O USO DE ANSIOLÍTICOS, ANTIDEPRESSIVOS E FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

ANALYSIS OF ADVERSE REACTIONS BETWEEN THE USE OF ANXIOLYTICS, ANTIDEPRESSANTS AND PHYTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF ANXIETY

ANÁLISIS DE LAS REACCIONES ADVERSAS ENTRE EL USO DE ANSIOLÍTICOS, ANTIDEPRESIVOS Y MEDICAMENTOS A BASE DE PLANTAS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10201781

FREITAS, Joyce Kelly Gomes¹;

VIEIRA PINTO, Angelica²;

STEFANELLO, Naiara³.

Resumo: A ansiedade pode ser considerada como sendo uma condição de humor desagradável, irritação, desconfortável inquietude e percepção negativa no que se refere ao futuro. Além disso, o aumento nas últimas décadas de casos de transtornos de ansiedade tem gerado muitos estudos e pesquisas. Assim, tratar desse problema se tornou de extrema necessidade. Esse estudo teve como objetivo tecer considerações sobre a

eficácia terapêutica e efeitos adversos dos ansiolíticos, antidepressivos e fitoterápicos utilizados nos tratamentos para transtornos de ansiedade. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, por meio do instrumento utilizado na Prática Baseada em Evidências (PBE) com base em dados escolhidas: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *PubMed*, *Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)* e *Medline*. Sendo, dos artigos pesquisados selecionados 24 estudos, destes 07 artigos sobre ansiolíticos, 06 sobre antidepressivos e 11 sobre os fototerápicos. Após, análise dos resultados, observou-se que os ansiolíticos e antidepressivos usados no tratamento dos transtornos de ansiedade causam efeitos colaterais adversos e prejudiciais à saúde em relação aos fitoterápicos no tratamento desses pacientes. Mas, para melhor tratar dos transtornos de ansiedade ou demais transtornos neurológicos é essencial que ocorram mais estudos que analisam e avaliam as novas moléculas para que promovam maior eficiência terapêutica e menos ações adversas quando comparado aos fármacos já existentes.

Palavra-chave: Transtornos de Ansiedade. Ansiolíticos. Antidepressivos. Fitoterápicos.

Abstract: Anxiety can be considered to be a condition of unpleasant mood, irritation, uncomfortable restlessness and negative perception of the future. In addition, the increase in cases of anxiety disorders in recent decades has generated a lot of studies and research. Thus, dealing with this problem has become extremely necessary. The aim of this study was to consider the therapeutic efficacy and adverse effects of anxiolytics, antidepressants and herbal medicines used in the treatment of anxiety disorders. This is an integrative literature review, using the Evidence-Based Practice (EBP) tool from the following databases: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *PubMed*, *Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS)* and *Medline*. Of the articles searched, 24 studies were selected, of which 07 were on anxiolytics, 06 on antidepressants and 11 on phototherapy. After analyzing the results, it was observed that anxiolytics and antidepressants used in the treatment of

anxiety disorders cause adverse and harmful side effects compared to herbal medicines in the treatment of these patients. However, in order to better treat anxiety disorders or other neurological disorders, it is essential that there are more studies that analyze and evaluate new molecules so that they promote greater therapeutic efficiency and fewer adverse actions when compared to existing drugs.

Keywords: Anxiety Disorders. Anxiolytics. Antidepressants.

Phytotherapeutics.

Resumen: La ansiedad puede considerarse un estado de ánimo desagradable, irritación, inquietud incómoda y percepción negativa del futuro. Además, el aumento de los casos de trastornos de ansiedad en las últimas décadas ha generado numerosos estudios e investigaciones. Así pues, abordar este problema se ha convertido en algo sumamente necesario. El objetivo de este estudio fue analizar la eficacia terapéutica y los efectos adversos de los ansiolíticos, los antidepresivos y las hierbas medicinales utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Se trata de una revisión bibliográfica integradora, utilizando la herramienta Práctica Basada en la Evidencia (PBE) de las siguientes bases de datos: Scienfic Electronic Library Online (SciELO), PubMed, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Medline. De los artículos buscados, se seleccionaron 24 estudios, de los cuales 7 eran sobre ansiolíticos, 6 sobre antidepresivos y 11 sobre fototerapia. Tras analizar los resultados, se observó que los ansiolíticos y los antidepresivos utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad causan efectos secundarios adversos y perjudiciales en comparación con las hierbas medicinales en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, para tratar mejor los trastornos de ansiedad u otros trastornos neurológicos, es esencial que haya más estudios que analicen y evalúen nuevas moléculas para que promuevan una mayor eficacia terapéutica y menos efectos adversos en comparación con los fármacos existentes.

Palabras clave: Trastornos de ansiedad. Ansiolíticos. Antidepressivos. Fitoterapia.

1. INTRODUÇÃO

A ansiedade é um sentimento que manifesta naturalmente sendo reflexo das situações cotidianas que as pessoas enfrentam. Contudo, quando a ansiedade é persistente pode comprometer essas funções e influenciar na qualidade de vida das pessoas (PEROSSI, 2019). A ansiedade pode ser considerada como sendo uma condição de humor desagradável, irritação, percepção negativa no que se refere ao futuro e uma desconfortável inquietude (LOPES; SILVA; SANTOS, 2018). Com isso, é possível entender quando a ansiedade é considerada normal e quando é patológica, pois ela pode ser compreendida como uma reação que o organismo manifesta diante de possíveis situações de ameaças que, o indivíduo se sente incapaz de resolver ou se defender, ou até mesmo de fugir, e não lhe acarretará prejuízos (SOUZA et al., 2015).

A ansiedade patológica é quando o sentimento é desproporcional à causa aparente, interferindo no cotidiano e trazendo aflição. É também, um sentimento desagradável que gera desconforto, inquietação, medo e pode surgir de algo conhecido ou não, causando sofrimento ao psicológico da pessoa (PEROSSI, 2019). Atualmente, os transtornos de ansiedade veem se destacando e ganhando mais atenção dos profissionais da saúde, pois atinge diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos (SILVA; BATAEL; COSTA, 2019).

Hoje, existem vários transtornos de ansiedade, e por isso muitos medicamentos vêm sendo utilizados, entre eles destacam-se os antidepressivos e ansiolíticos. Assim, esses medicamentos de uso controlado (psicotrópicos) e medicamentos fitoterápicos são administrados na tentativa de reduzir a ansiedade. Contudo, muitos desses medicamentos apresentam diversos efeitos adversos que podem

ser prejudiciais à saúde, afetando a qualidade de vida desses pacientes (TOMIM, 2022).

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é o mais frequente, e se dá pelo excesso de preocupação, muitas vezes sem motivos, causando sofrimento, cansaço excessivo, dificuldade de concentração e insônia. Esse transtorno é aliado a uma grande parcela de comorbidade como a depressão e demais transtornos de ansiedade, entre eles pânico, fobia social e fobias específicas. No entanto, o TAG é um dos transtornos psiquiátricos com menor procura por tratamento. (ZUARDI 2017).

O Transtorno de Ansiedade Social, vai além de uma timidez, uma pessoa diagnosticada com essa doença sofre com medo exagerado de ser observado ou avaliado por outras pessoas, gerando insegurança pois esses indivíduos se sentem inferiores às demais pessoas. Por isso, podem possuir baixa autoestima e sensação de humilhação, pois se sentem incapazes de realizar tarefas como pedir uma informação, orientação, ou produzir algo (SILVA, 2017). Esse transtorno interfere nas relações sociais de forma significativa, prejudicando o paciente na sua progressão pessoal e social, ocasionando impactos negativos na vida, impedindo de realizar atividade do dia a dia, levando ao isolamento (SILVA, 2021).

O transtorno do pânico (TP) se apresenta com recorrentes ataques de pânico, onde o paciente vivencia situações de medo ou intenso mal-estar e vem acompanhada de sintomas cognitivos e físicos, os quais começam acontecer de maneira brusca e chegam a máxima intensidade em até 10 minutos. Ataques esses que, provocam preocupações que persistem, gerando importantes alterações de comportamento, devido à possibilidade que possa vir ocorrer novas situações de ansiedade, levando a novos ataques de pânico (BRANDÃO et al., 2020).

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), é uma condição psiquiátrica de ansiedade, onde sua característica principal são as crises de compulsão ou obsessão por algo (GUIMARÃES et al., 2015). Obsessão são ideias ou

pensamentos que permanecem repetidamente na mente da pessoa sem que ela permita, sendo então algo desagradável para ela. Por isso, para que a pessoa possa suportar tantas repetições de pensamentos, ela desenvolve uma espécie de ritual característico da compulsão, como se fosse um escape que alivia a ansiedade. Inclusive, esse ritual geralmente segue etapas rígidas, pois geralmente a pessoa que sofre com isso, acha que se não realizar tal etapa, algo ruim pode acontecer. Porém, devido a ocorrência dos pensamentos obsessivos e com a realização dos rituais, o transtorno pode se agravar, sendo possível comprometer a realização das atividades diárias dessa pessoa (BARBOSA; DELAGE; PRADO, 2016). Por isso, é comum que pessoas portadoras de TOC, tenham alguns comportamentos como, pensamentos obsessivos, organização, medo exagerado de contaminação por germes e bactérias, nojo excessivo, rituais de limpeza e lavagem e verificações repetitivas (porta, torneira, janela entre outros) (SOUZA et al., 2016).

Os ansiolíticos como os benzodiazepínicos possuem eficácia em tratamentos de curta duração, considerando aproximadamente quatro semanas. Contudo, seu uso prolongado além dos riscos de efeitos adversos que serão vistos a seguir, também pode causar dependência, o que leva a prejuízos aos pacientes (NUNES; BASTOS, 2016).

Atuação dos benzodiazepínicos (BDZ) tem como alvo os receptores do ácido γ -aminobutírico tipo A (GABA-A). Esses receptores são compostos por uma combinação, no somatório de cinco subunidades α , β e γ inserida na membrana pós-sináptica (LIMA et al., 2020). Sendo que todos os estudos fazem um apanhado sobre a composição química dos BZP é formada por meio de um sistema de anéis heterocíclicos formados pela junção de um anel de benzeno (A) e um anel (B) que possui dois átomos de nitrogênio, este é o anel diazepínico (NASCIMENTO et al., 2022). As inúmeras substituições nos radicais criam as diferentes benzodiazepinas predominando algumas propriedades: hipnóticos, ansiolíticos e anticonvulsivantes (MENEZES; TRISTÃO, 2019).

Além disso, outra escolha para o tratamento de transtornos de ansiedade são os antidepressivos, que além de auxiliar no tratamento, também promove uma melhora significativa nos sintomas de ansiedade. E diferente dos ansiolíticos, esses fármacos não geram a dependência ao paciente.

Outra forma de tratamento dos transtornos de ansiedade são os fitoterápicos como a *Passiflora incarnata* (maracujá), *Piper methysticum* G. Forst (kava-kava), *Matricaria recutita* (camomila) e a *Valeriana officinalis* (valeriana). Esses medicamentos estão ligados a matérias primas de origem vegetal, podendo ser extraído das raízes, caule, folhas, flores e sementes das plantas medicinais.

Tendo em vista os diversos efeitos adversos, muitos pacientes embora sejam os responsáveis pela adesão ao tratamento, não o aderem, nos seis primeiros meses como tem demonstrado dados da literatura (NUNES; BASTOS, 2016). Sem o tratamento adequado, o transtorno pode evoluir e tornar-se crônico. Em vista disso, não é bem especificado na literatura a real causa da não adesão ao tratamento. Porém, suspeita-se que seja devido aos efeitos adversos que muitas vezes afetam a qualidade de vida dos pacientes (SILVA et al, 2020).

Mediante o exposto, este estudo foi além de um interesse acadêmico, tem também o intuito de considerar a possível eficácia e efeitos dos tratamentos com medicamentos convencionais e medicamentos fitoterápicos com pacientes que sofrem com algum transtorno de ansiedade, além de uma preocupação com a saúde e qualidade de vida dos mesmos. Portanto, ocorreu a necessidade de um estudo entre a eficácia terapêutica de medicamentos convencionais e medicamentos fitoterápicos e os efeitos adversos de ambos. Na busca da possibilidade de tratamento igualmente eficaz (fitoterápicos), e com efeitos adversos menos significativos, destacando os bons resultados terapêuticos desse grupo de medicamentos.

Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi por meio de revisão integrativa da literatura, tecer considerações sobre a eficácia terapêutica e efeitos adversos dos ansiolíticos, antidepressivos e fitoterápicos utilizados nos tratamentos para transtornos de ansiedade, para possibilitar o leitor de forma clara e objetiva a compreensão do tema abordado na pesquisa.

2. METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma análise bibliográfica, que será utilizada a metodologia da revisão integrativa da literatura, por meio do instrumento utilizado na Prática Baseada em Evidências (PBE) que possibilita a síntese e análise do conhecimento produzido acerca da proposta de pesquisa que será investigada constituindo-se em uma técnica de pesquisa com precisão metodológica, promovendo a credibilidade, segurança em relação às conclusões da revisão utilizada (COSCRATO, PINA, MELLO, 2010). Esse método tem como objetivo reunir e sintetizar os resultados de estudos delimitando uma determinada delimitado questão ou tema, de forma ordenada e sistemática, auxiliando assim se aprofundar o conhecimento sobre o tema em investigação (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008, p.759).

Buscando assim responder as questões norteadoras iniciais da pesquisa: qual é o benefício versus malefício para o tratamento da ansiedade com medicamentos de uso controlado? A ansiedade pode ser tratada tanto com medicamentos de uso controlado quanto com fitoterápicos? Quando comparado indivíduos diagnosticados com o mesmo tipo de transtorno de ansiedade, sendo que um faz uso de medicamentos controlados e outro indivíduo utiliza medicamentos fitoterápicos, qual a qualidade de vida destes, em relação aos efeitos colaterais? Medicamentos fitoterápicos podem tratar os transtornos de ansiedade? Foram definidos na busca quatro critérios de inclusão: “antidepressivos”, “transtorno de ansiedade”, “ansiolíticos e fitoterápicos”.

A seleção do material para amostragem da literatura, foi através do critério de inclusão de artigos originais ou resumo publicados em português, inglês e espanhol entre o período de 2015 até 2023, em bases de dados, a saber: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *PubMed*, Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medline. Os critérios de exclusão foram artigos publicados anteriores a 2015, textos incompletos e artigos que não estivessem disponíveis na íntegra *on-line* e artigos que abordam outros tipos de tratamento para ansiedade.

A categorização do texto final, foi construída e sintetizada por: título, objetivo do estudo, autores, ano e revista e principais resultados. Sendo, que para fase de interpretação e síntese do levantamento de dados que geraram os resultados, seguiu-se a leitura comparativa entre as pesquisas e/ou artigos, analisando suas similaridades e realizando o agrupamento

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No levantamento bibliográfico inicial foram obtidos 98 artigos, sendo 36 *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, 23 *PubMed*, 22 Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 18 da Medline. Depois da leitura de títulos e resumos, 44 trabalhos foram selecionados para a próxima etapa e destes 51 foram excluídos por não responderem o objetivo do estudo. Sendo assim, 46 trabalhos foram realizados a leitura na íntegra, onde 24 responderam ao objetivo da pesquisa e foram incluídos na amostra final da revisão.

Em relação aos anos de publicação dos trabalhos incluídos na revisão, foram escolhidos aqueles entre o período de 2015 a 2023. No quadro 1 dispõe dos artigos escolhidos para o estudo relacionados as pesquisas com os ansiolíticos, nela contém as principais informações dos mesmos, como respectivamente o título do artigo, e autor (es), ano, revista de publicação, objetivo do trabalho, método e principais resultados, sendo escolhido 07 para compor os resultados sobre esse fármaco.

Quadro 1. Síntese dos estudos selecionados sobre os ansiolíticos

Nº	Artigo	Autores Ano Revista	Objetivo do Estudo	Método
A1	Bases fisiológicas e medicamentos do transtorno da ansiedade.	LIMA et al. 2020. Research, Society and Development	Discutir as bases neurofisiológicas envolvidas no transtorno da ansiedade e mecanismos de ação dos tratamentos usados.	Revisão Narrativa
A2	Benzodiazepínicos: uma revisão sistemática	MENEZES, TRISTÃO 2019 RVq. Revista Virtual de Química.	Revisar sistematicamente os aspectos clínicos dos benzodiazepínicos	Revisão Sistemática

A3	Intoxicação medicamentosa por benzodiazepínicos.	MORA MARQUES et al., 2021 Revista Científica Unilago	Mostrar a importância dos profissionais capacitados na orientação aos pacientes, minimizando efeitos indesejáveis e tóxicos.	Revisão de Literatura

A4	Uso de ansiolíticos e antidepressivos por acadêmicos da área da saúde: uma revisão bibliográfica	NERI, TESTON, ARAÚJO 2020 Brazilian Journal of Development.	Compreender o que leva os acadêmicos a fazerem uso de medicamentos para controle da ansiedade e depressão.	Revisão Bibliográfica

A5	Uma abordagem ao uso	SILVA, FERNANDES,	Buscar na literatura	Revisão c

	<p>indiscriminado de medicamentos Benzodiazepínicos.</p>	<p>JÚNIOR. 2018 Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente</p>	<p>científica, informações sobre as principais consequências do uso indiscriminado destes medicamentos.</p>	<p>Literatur</p>
--	--	---	---	------------------

A6	Uso de ansiolíticos: abuso ou necessidade?	FÁVERO, SATO, SANTIAGO 2017 Visão Acadêmica.	Analisar as indicações clínicas dos ansiolíticos em uma farmácia de dispensação, identificando o tempo de uso, a especialidade médica do prescritor e os medicamentos ansiolíticos mais vendidos.	Pesquisa Campo.

A7	O uso abusivo de benzodiazepínicos em pacientes adultos	NASCIMENTO et al., 2022 Research, Society and Development	identificar os efeitos do uso abusivo de benzodiazepínicos por pessoas adultas.	Revisão Integrada da Literatura

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 4

Vertical line 5

--	--	--	--	--

Fonte: Segundo dados de pesquisa, 2023.

Os estudos apresentados mostraram que, devido ao elevado número de casos de transtorno de ansiedade no Brasil, há um grande consumo de fármacos antidepressivos e ansiolíticos. Dentre esses, os benzodiazepínicos são os medicamentos mais usados para o tratamento de transtornos de ansiedade (MORA MARQUES, 2021).

Os estudos A1, A2 e A5, apresentaram que esta classe de medicamentos substituiu os barbitúricos e o *meprobamato* por serem considerados mais seguros e eficazes. Entre os benzodiazepínicos mais utilizados estão o *diazepam*, *midazolam* e *alprazolam*. Apesar de serem utilizados com frequência, ainda assim não são os de melhor escolha no tratamento contra ansiedade, pois são considerados calmantes, que agem no sistema nervoso central controlando a ansiedade, mas seus efeitos colaterais podem causar prejuízo à saúde, sendo sempre necessário acompanhamento médico (NERI, TESTON E ARAÚJO, 2020).

O estudo A1, A2 e A5 apresentaram que estes fármacos sejam utilizados para transtornos de ansiedade grave, descartando seu uso ao longo da vida. Pois estes fármacos possuem uma dependência alta e é recomendável seu uso por curto período de tempo (SILVA; FERNANDES; JÚNIOR, 2018). Eles possuem mecanismo de ação que gera a perda do tônus e dos reflexos musculares, ou seja, são miorrelaxantes e são anticonvulsivantes.

Nos estudos A3, A4, A5 existem uma preocupação muito grande em relação ao uso dos benzodiazepínicos que é devido ao seu potencial para o abuso após 4 a 6 semanas de uso de BZD, e é comum levar os pacientes a desenvolverem tolerância, abstinência e a dependência química. E os estudos A3, A5, A7 destacaram que pode ocorrer overdose devido ao abuso desses medicamentos (NASCIMENTO et al., 2022).

Podemos destacar que segundo os estudos A1, A2 e A3, estes fármacos geralmente são prescritos no tratamento de quadros agudos de ansiedade, transtornos de humor, insônia, e que por mais que sejam indicados em baixas dosagens, quando utilizado por períodos prolongados, o benzodiazepínico leva ao aparecimento de efeitos adversos que podem ser descritos como: vertigem, sonolência, confusão mental, cansaço, ansiedade, letargia, dores de cabeça, hipotensão postural, amnésia retrógrada, ataxia, acidentes, tolerância, dependência e um expressivo aumento nas quedas e dificuldades de coordenação motora (LIMA, 2020).

O estudo A4 demonstrou que, o uso dos ansiolíticos por acadêmicos na área da saúde, e reitera que os benzodiazepínicos são lipofílicos, de ação rápida, e após administração oral, são absorvidos rapidamente e distribuídos no organismo e Sistema Nervoso Central (SNC) (NERI; TESTON; ARAÚJO, 2020).

Todos os artigos salientam que, os efeitos adversos mais frequentes são sedação e confusão, quando administrados em doses mais elevadas pode

se perder a coordenação motora impossibilitando a realização de atividades rotineiras como dirigir automóvel. Dentre os benzodiazepínicos, o *Triazolam* tem demonstrado possuir um rápido desenvolvimento de tolerância, provocam insônia na madrugada, ansiedade no decorrer do dia, além de amnésia e confusão (MORA MARQUES, 2021) Os estudos ainda mostram que entre os principais efeitos desse grupo de fármacos estão a redução da ansiedade, relaxamento muscular, sedação e efeito anticonvulsivante (FÁVERO; SATO; SANTIAGO, 2017).

No quadro 02 dispõe os artigos escolhidos para o estudo relacionados as pesquisas com os antidepressivos, sendo 06 estudos que compõe a revisão integrativa.

Quadro 2. Síntese dos estudos selecionados sobre os antidepressivos

Nº	Artigo	Autores Ano Revista	Objetivo do Estudo	Método
A8	O uso de antidepressivos e sua possível influência na manifestação de comportamento suicida	SANTOS, PAULA, CARVALHO 2020 Revista JRG de Estudos Acadêmicos	Investigar, por meio de um estudo bibliográfico, a possível relação que há entre o uso de antidepressivos e a manifestação de ideações suicidas.	Estudo Bibliográfico

A9	Uso de Antidepressivos em Adolescentes: uma Revisão Sistemática da Literatura	VALADARES, ROSA, PRETO 2022 REVISTA CEREUS.	Realizar uma revisão sistemática sobre o uso de antidepressivos em adolescentes.	Revisão Sistemática de Literatura com método PRISMA

A10	Os efeitos dos antidepressivos no organismo.	SOUZA et al. 2015. UNILUS Ensino e Pesquisa.	Compreender quais os efeitos dos antidepressivos no organismo.	

A11	Antidepressivos dispensados nos centros de atenção psicossocial do	LIMA et al., 2020 Revista Brasileira de Saúde Funcional	Investigar a presença de fármacos antidepressivos que são	Estudo de Caso Transversal Descritivo.

	<p>recôncavo baiano que apresentam efeitos sexuais.</p>		<p>dispensados nos Centros de Atenção Psicossocial de cidades do Recôncavo Baiano e relacionar aos respectivos efeitos colaterais sexuais que a literatura apresenta</p>	
A12	<p>Uso de antidepressivos e percepção de saúde entre adultos de 40 anos ou mais:</p>	<p>MENOLLI, et al., 2020 Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm.,</p>	<p>Verificar a relação entre o uso de antidepressivos e a autopercepção</p>	<p>Estudo de Caso longitudinal, de base populacional.</p>

	estudo longitudinal		de saúde em população de 40 anos ou mais.	
A13	Adesão ao tratamento medicamentoso por pessoas com transtorno de ansiedade	SOUSA, VEDANA, MIASSO 2016 Cogitare Enfermagem.	Verificar os fatores relacionados à adesão de pessoas com transtorno de ansiedade quanto à farmacoterapia prescrita.	Estudo de Caso quantitativo, transversal, descritivo.

--	--	--	--	--	--

Fonte: Segundo dados de pesquisa, 2023.

Conforme, os estudos apresentados no quadro 02 dessa revisão integrativa da literatura, apontam que os antidepressivos são medicamentos responsáveis pela elevação do humor nos pacientes. Quando ministrados, com grupos farmacologicamente diferentes

apresentam benefícios por meio da produção de efeitos funcionais distintos.

Na atualidade, existem no mercado farmacêutico vários tipos de antidepressivos usados para auxiliar na melhora do estado mental de pacientes deprimidos, minimizando a intensidade dos sintomas. Segundo as pesquisas A8 e A10 mostram que esses fármacos melhoram a psicomotricidade e o humor de forma plena, por ser estimulante do tônus psíquico elevando a biodisponibilidade de neurotransmissores no SNC, como dopamina (DA), noradrenalina ou norepinefrina (NE) e serotonina (5-HT) em conjunto com elevando sua sensibilidade e diminuindo o número de neuroreceptores (SANTOS; PAULA; CARVALHO, 2020).

As pesquisas apresentam que, no início do tratamento, é preciso ser levado em consideração aspectos como, as características da depressão, interações medicamentosas, efeitos secundários, custo, entre outras, para a decisão de qual antidepressivo deve ser utilizado com o paciente. Já os trabalhos A8, A11, A13 os antidepressivos de primeira geração são os ADT's e os IMAO's e de segunda geração estão incluídos os ISRS's os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRN's). Existe também outro grupo de outros antidepressivos atípicos, entre eles tem destaque a mirtazapina e a bupropiona (LIMA et al., 2020). Os estudos A8, A10, A11, A13, mostram que os antidepressivos denominados de segunda geração (por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou os inibidores seletivos da recaptação da serotonina-norepinefrina) são os fármacos mais recomendados como tratamento inicial (SOUSA; VEDANA; MIASSO, 2016).

O trabalho A12, demonstra que, não ocorre uma influência de maneira considerável dos antidepressivos no organismo normal em seu estado basal, apenas corrigem condições anômalas. Em indivíduos normais não provocam efeitos estimulantes ou euforizantes como as anfetaminas (MENOLLI et al., 2020). Estes medicamentos antidepressivo, apresentam um atraso no surgimento dos efeitos clínicos e terapêuticos favoráveis

tornem aparentes, para eles se manifestam “após uma longa latência. Dependendo do antidepressivo, passam-se dias ou até mesmo 1 a 3 semanas antes de melhoras objetivas ou subjetivas serem observadas”. Necessitando que os profissionais da saúde trabalhem com o paciente antes de iniciar o tratamento, sobre a importância de respeitar o tempo que demora para surgir os efeitos dos antidepressivos e a importância de aderir a essa terapêutica (LIMA et al., 2020).

O trabalho A9, A10, A12 e A13 demonstram que a duração do período agudo do tratamento com antidepressivo gera em entorno de 06 a 10 semanas e tem como finalidade de remissão dos sintomas. Sendo apontado nesses estudos que, período de continuação do tratamento tem duração de 04 a 09 meses depois do período de remissão ou quando se pretende acabar com algum resquício dos sintomas residuais que, ainda possam existir ou prevenir possível recaída do paciente (SANTOS; PAULA; CARVALHO, 2020). E, o período de manutenção tem duração de 12 a 36 e seis meses e tem como objetivo prevenir a recorrência de um novo episódio de depressão ou ansiedade (MENOLLI et al., 2020).

O trabalho A9 mostrou que, as pesquisas apresentam discrepância entre os fármacos prescritos para o tratamento dos pacientes, pois o transtorno de ansiedade pode ocorrer de diferentes formas a depender de cada indivíduo, pois os mesmos decorrem da influência de fatores externos e internos (VALADARES; ROSA; PRETO, 2022).

Os estudos apresentados no quadro 02, apontaram que ainda não é bem conhecido o mecanismo de ação dos principais antidepressivos atípicos mais utilizados nas terapias. Entre estes fármacos, o mecanismo de ação da bupropiona possui relação com o bloqueio da recaptação da dopamina e com leve recaptação de NA e 5- HT (inibidor da recaptação da noradrenalina e dopamina – NDRI). Entre os principais efeitos secundários estão as náuseas, insônia, cefaleias e irritabilidade (SOUZA et al., 2015).

Os antidepressivos como *reboxetina* e *atomoxina* atuam inibindo de maneira seletiva os transportadores de recaptção de noradrenalina (NET) que, estão situados nas membranas pré-sinápticas nos terminais noradrenérgicos, elevando os níveis de noradrenalina no interior das fendas sinápticas (SOUSA; VEDANA; MIASSO, 2016). No entanto, alguns estudos como o A8, A9 e A13 sugerem que esses antidepressivos têm menor eficácia que outros. Além disso, eles causam alguns efeitos adversos como: náusea, agitação, perda de apetite, tontura, boca seca, sedação, insônia, fadiga, sudorese, constipação, palpitações e hipertensão (VALADARES; ROSA; PRETO, 2022)

Os antagonistas dos receptores 5-HT₂ incluem a trazodona e *nefazodona*, que se apresentam como um dos principais efeitos farmacológicos o antagonismo dos receptores pós-sináptico 5HT_{2A/C}, além de bloquear em algum grau a recaptção da serotonina. Seus efeitos colaterais são anorexia, náuseas, insônia, perda da libido e frigidez. Alguns desses efeitos adversos, são devido ao aumento da estimulação dos receptores 5-HT pós-sinápticos, resultantes desses fármacos elevar os níveis extracelulares de 5-HT (SCHATZBERG; DEBATTISTA, 2016).

Outro grupo de fármacos são os inibidores da recaptção da serotonina-noradrenalina (IRSN), sendo os mais usados a *venlafaxina* e *duloxetina*, que apresentaram efeito positivo no tratamento de ansiedade, mas com menos tolerância que os ISRS. Sendo seus efeitos mais comuns são dores de cabeça, insônia, disfunção sexual, tontura, boca seca e sudorese (BANDELOW; MICHAELIS; WEDEKIND, 2017). Sem contar que o tratamento está relacionado ao risco de desenvolver disfunção hepática e gerar um aumento da pressão arterial (CALIXTO, 2021). Os inibidores seletivos da recaptção da serotonina (ISRS), são mais toleráveis e eficientes que os ansiolíticos, em um grande número de transtornos psiquiátricos, como a ansiedade, depressão e transtorno alimentares (LIMA et al., 2020).

Quadro 03 vem apresentar os estudos voltadas ao uso de fitoterápicos no tratamento da ansiedade, sendo 11 pesquisas selecionadas para compor essa etapa da revisão integrativa.

Quadro 3. Síntese dos estudos selecionados sobre os fitoterápicos

Nº	Artigo	Autores Ano Revista	Objetivo do Estudo	Método
A14	Aspectos farmacológicos da <i>Matricaria Recutita</i> (Camomila) no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e sintomas depressivos.	LIMA, LIMA FILHO, OLIVEIRA 2019. Visão Acadêmica	Estudar acerca dos benefícios e da abordagem fitoterapêutica com a <i>Matricaria recutita</i> (camomila) para o TTO do TAG e na redução dos sintomas depressivos e discorrer sobre suas propriedades	Revisão Sistemática e Literatura

A15	Aplicações terapêuticas do <i>Hypericum perforatum</i> (erva-de-são-joão) no tratamento da ansiedade e depressão: Revisão Integrativa.	CHAGAS et al. 2023 Faculdade de Medicina de Olinda	Avaliar os benefícios e riscos dos fitoterápicos contendo <i>Hypericum perforatum</i> . no tratamento da ansiedade e depressão.	Revisão Integrativa
-----	---	--	---	---------------------

A16	Utilização de <i>Passiflora incarnata</i> no tratamento da ansiedade.	LOPES, TIYO, ARANTES 2017 Revista UNINGÁ	Conhecer sobre espécie <i>Passiflora incarnata</i> Linné, com a identificação botânica, conhecimento dos aspectos farmacológicos, com a utilização nos transtornos de ansiedade.	Revisão Bibliográfica
A17	Plantas medicinais no tratamento da ansiedade e da depressão: uma revisão de dados científicos.	BAUMGARTEN 2021 Universidade Federal de Santa Catarina	Apresentar breve definição de ansiedade e depressão e revisar a literatura científica sobre plantas medicinais utilizadas para o tratamento da	Revisão de Literatura Científica

			ansiedade e depressão.	
A18	Kava-Kava e seus benefícios no tratamento da ansiedade: uma revisão integrativa.	JUVINO et al., 2018 Anais III CONBRACIS	Fazer uma pesquisa bibliográfica acerca da eficácia desta planta e os fitoterápicos dela produzidos para ansiedade.	Revisão Integrativ

A19	Maracujá (passiflora <i>incarnata</i>): tratamento alternativo do transtorno da ansiedade.	CHAVES et al. 2018 Mostra Científica da Farmácia	Apresentar que a planta Passiflora <i>incarnata</i> é uma alternativa terapêutica no tratamento de transtornos da ansiedade.	Revisão de Literatura

A20	Novas alternativas terapêuticas para o tratamento da ansiedade: uma revisão integrativa.	SILVA 2022 Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN	Realizar uma revisão integrativa sobre novas alternativas terapêuticas para o tratamento da ansiedade, abordando além dos tratamentos clássicos a inserção das práticas integrativas e complementares, em especial a Fitoterapia.	Revisão Integrativa

A21	<p>Avaliação do perfil de produção de fitoterápicos para o tratamento de ansiedade e depressão pelas indústrias farmacêuticas brasileiras.</p>	<p>SILVA et al. 2020 Brazilian Journal of Development.</p>	<p>Avaliar o perfil de produção de fitoterápicos para o tratamento de ansiedade e depressão pelas indústrias farmacêuticas brasileira</p>	<p>Estudo de Caso sobre indústria farmacêutica associadas SINDUSFAR (Sindicato Indústria e Produtos Farmacêuticos</p>

A22	O Piper Methysticum G. Forster, conhecido popularmente como Kava-Kava, na luta contra ansiedade.	NETTO et al., 2022 Brazilian Journal of Case Reports.	Avaliar o perfil do fitoterápico Piper Methysticum G. Forster, conhecido popularmente como Kava-Kava para o tratamento de ansiedade e descrever os aspectos gerais de Kava-Kava e suas terapêuticas.	Revisão Bibliográfica
-----	--	---	--	-----------------------

A23	Aplicação de plantas medicinais no tratamento da ansiedade: uma revisão da literatura	SILVA SANTOS, SILVA, VASCONCELOS 2021 Brazilian Journal of Development	Mostrar as alternativas aos medicamentos alopáticos como a última alternativa e que as práticas integrativas trazem benefícios para a saúde	Revisão d literatura

A24	Efeitos farmacológicos do fitoterápico valeriana no tratamento da ansiedade e no distúrbio do sono	RODRIGUES et al., 2021 Brazilian Journal of Development	Descrever os efeitos farmacológicos do fitoterápico Valeriana Officinalis L. no tratamento da ansiedade e no distúrbio do sono através de terapias adicionais e contributivas, avaliando sua eficácia e possíveis reações adversas.	Revisão Bibliográfica

--	--	--	--	--

Fonte: Segundo dados de pesquisa, 2023.

As plantas medicinais, têm um enorme potencial para a produção de novos fármacos, os fitoterápicos, produtos estes que se obtém da matéria-prima ativa vegetal, em exceção as substâncias isoladas, quando esse ativo é oriundo de uma única espécie vegetal para uso medicinal, ou composto, quando o ativo é oriundo de mais que uma espécie vegetal, segundo a Resolução do RDC nº 26 (13/05/2014) (BRASIL, 2016a).

Dos estudos analisados o A17, A20, A21 e A23 apresentam que no Brasil, a Agência Nacional de vigilância Sanitária (ANVISA) apresenta uma lista com dez medicamentos fitoterápicos a base de plantas medicinais estudadas que servem para aliviar ansiedade e insônia leve, sendo elas: *Citrus aurantium* L. (laranja amarga), *Alpinia zerumbet* (colônia), *Crataegus*, *Cymbopogon citratus* (capimlimão), *Erythrina mulungu* B, *Lavandula angustifolia* (alfazema, lavanda), *Lippia alba* (erva-cidreira de arbusto), *Melissa officinalis* L., *Passiflora incarnata* L. (maracujá), *Valeriana officinalis* L. (bom indutor do sono) (BAUMGARTEN et al., 2021).

No Brasil, existe uma variedade muito grande de espécies de plantas medicinais utilizadas para o tratamento de diversas disfunções do SNC. Conforme a ANVISA, existe no país aproximadamente 146 plantas usadas para o tratamento de transtornos de humor, 80 fitoterápicos simples e 66

compostos de ervas. Os estudos A17 e A21 demonstraram que consumir fitoterápicos para uso terapêutico é uma prática muito antiga realizada pela maioria das pessoas em todo mundo, sendo as plantas medicinais amplamente utilizadas e conhecidas por desempenhar um papel importante na terapia e intervenção de algumas doenças. Em certas comunidades, as plantas são a única forma de tratamento de enfermidades (SILVA et al., 2020).

Os estudos apresentados no quadro 03, mostram que ocorreram uma crescente procura, nos últimos anos, por métodos alternativos para tratar ou curar os principais sintomas ocasionados pela ansiedade, dentre os métodos alternativos está o uso de medicamentos fitoterápicos. Entre os fitoterápicos mais usados no tratamento da ansiedade estão a *Camomila*, *Kava -Kava*, *passiflora incarnata* e *Hypericum perforatum* (erva de são joão).

O estudo A14 apresenta que a Camomila ou *Matricaria recutita* apresenta resultados satisfatórios no tratamento de ansiedade e na diminuição de sintomas depressivos, com quase nenhum efeito colateral. E que o extrato de *Matricaria recutita* apresenta resultados clinicamente significativos na redução dos sintomas de ansiedade em pacientes com transtornos de ansiedade moderado (LOPES; TIYO; ARANTES, 2017).

Os estudos A16, A19 e A13 demonstram que os medicamentos fitoterápicos são benéficos e confiáveis para a saúde de maneira geral, e produzem bons resultados. A *passiflora incarnata* que faz parte da família do maracujá, possui importantes efeitos farmacológicos e estudos demonstram atividade terapêutica eficaz no manejo da ansiedade (SILVA SANTOS; SILVA; VASCONCELOS, 2021). E ainda, a pesquisa A19 mostra que para que ocorram resultados positivos, o tratamento com plantas medicinais é de longa duração, principalmente em casos de ansiedade patológica (CHAVES et al., 2018). Sabe-se que, nem sempre os pacientes com transtornos de ansiedade, conseguem se adaptar aos ansiolíticos

devido aos efeitos adversos que eles ocasionam no organismo e isso leva a desistência do tratamento (SILVA, 2022).

Outro medicamento fitoterápico segundo o estudo A23 e A24 é a *Valeriana Officinalis*, a qual é muito comum ser usada em situações que o paciente apresenta episódios de insônia, uma vez que essa planta tem um princípio ativo com propriedades sedativa, ansiolítica e hipnótica (RODRIGUES et al., 2021). *Valeriana Officinalis*, possui ação eficaz em casos de leves desequilíbrios do sistema nervoso, através do aumento na concentração de GABA na fenda simpática logo após sua administração, além de ser uma excelente relaxante muscular, anticonvulsivante e hipnótica (SILVA SANTOS, SILVA, VASCONCELOS, 2021).

Os estudos A17, A20 e A23 *Valeriana Officinalis* e a *P. Incarnata* são os fitoterápicos mais usados nos tratamentos de ansiedade e insônia, estudos demonstram o excelente resultado desse fitoterápico, nos tratamentos de ansiedade (Silva, 2022). Estudo A24 *Valeriana Officinalis* é encontrada no campo farmacêutica, em forma de comprimidos ou cápsulas nas concentrações de 300 a 1000mg. Este fitoterápico é eficaz contra ansiedade, leves desequilíbrios do sistema nervoso e angústia, e não apresenta contraindicações, devido a isso é muito usada como primeira escolha por pacientes com ansiedade que não querem fazer uso de ansiolíticos devido aos seus efeitos colaterais (CORREA et al., 2022).

Os estudos A18 e A22 apontam que a fitoterápica conhecida como kava-kava (*piper methysticum*) é indicada no tratamento de ansiedade e para insônia. Sua ação é calmante, atuando sobre os distúrbios nervosos como cansaço ou estresse. Sua composição química contém inúmeras substâncias (JUVINO et al., 2018), entre elas estão açúcares, bornilcinamato, estigmasterol, taninos, ácido benzóico, ácido cinâmico, tetrahydroangoninas, flavocavaínas, mucilagens, α -pirona e alguns tipos de sais minerais, sendo o potássio, o principal deles. As α -pirona caracterizadas como cavapironas ou cavalactonas são as principais

constituintes responsáveis pela sua atividade farmacológica (NETTO, et al., 2022).

Os estudos A20 e A21 também apontam que a *Kava-Kava* é uma planta segura, pois, seu uso não leva a dependência química e é um ansiolítico efetivo no tratamento da ansiedade. Estudos comprovaram que a *kava-kava* possui inúmeros efeitos sobre o SNC, entre eles, podemos citar atividades ansiolíticas, sedativas, anticonvulsivantes, anestésica local, espasmolítica e analgésica (JUVINO et al., 2018). Sendo uma de suas principais vantagens da ação ansiolítica é que a *Kava-Kava* não produz os efeitos adversos dos benzodiazepínicos, como danos as funções cognitivas, redução da coordenação motora e sonolência (SILVA SANTOS, SILVA, VASCONCELOS, 2021).

O estudo A15 demonstra que entre as muitas plantas com alto potencial medicinal, *Hypericum perforatum* L. (HP), também conhecida como erva-de-São-João, se destacando os extratos orgânicos e aquosos de HP que vem sendo muito usado no tratamento de diversas doenças na medicina popular, depressão unipolar leve, moderada e no transtorno de ansiedade (CHAGAS et al., 2023).

No estudo A17 hipérico ou hipericão como também é conhecida, tem recebido muita atenção nos últimos anos, pois inúmeros ensaios clínicos apresentaram sua eficácia para auxiliar no tratamento da depressão moderada (BAUMGARTEN, 2021). E, também existem estudos empíricos seguidos por testes clínicos que comprovam o uso da hipérico como antidepressiva, confirmando que os extratos aquosos são tão eficazes no tratamento como os antidepressivos comuns, mas com uma larga vantagem de causar menos efeitos adversos (MENDONÇA, 2016).

Os estudos A14 e A17, A7, A19 e A23 demonstraram que os medicamentos fitoterápicos podem atuar de inúmeras maneiras e nos mais variados órgãos do nosso corpo e no nosso metabolismo, em razão de suas propriedades terapêuticas e nutricionais estimularem inúmeras e variadas

diferentes respostas metabólicas aos mecanismos de ação desses componentes, auxiliando assim no tratamento de ansiedade e outras doenças (SILVA – SANTOS; SILVA; VASCONCELOS, 2021).

Atualmente entre os ansiolíticos mais utilizados para tratamento do transtorno de ansiedade aprovados pela *Food and Drug Administration* (FDA), e que são muito populares nos meios clínicos e farmacêuticos estão os benzodiazepínicos (BDZ) e não benzodiazepínicos (barbitúricos, propranolol e buspirona) (FEDOTOVA et al., 2017). O uso clínico desses medicamentos é controlado, devido aos efeitos adversos conhecidos e a baixa tolerância pelos pacientes (FAJEMIROYE et al., 2016). Assim a tabela 4 adaptada do estudo de Lima (2022), vem apresentar os fármacos usados no tratamento de ansiedade, aprovados pelo *Food and Drug Administration* (FDA).

Quadro 4 – Principais ansiolíticos usados no tratamento de ansiedade

Classe	Fármacos	Reação Adversa	Mecanismos de ação
Benzodiazepínicos	Clonazepam	Confusão, alucinações, micção dolorosa ou difícil, entre outros.	Estes agentes ligam-se ao local BZD do GABA _A aumentando a frequência de abertura do canal de cloro, potenciando assim o efeito inibitório do GABA.
	<i>diazepam,</i>	Sedação, dependência, ataxia, amnésia, fala arrastada, etc.	
	<i>alprazolam.</i>	Confusão, hostilidade,	

		agitação, hiperatividade, dor no peito, etc.	
	Lorazepam	Sonolência, fadiga, confusão, amnésia, etc.	
	Oxazepam	Sonolência, fadiga, problemas cognitivos, alterações do apetite.	
	Clordiazepóxido	Sonolência, problemas cognitivos, alteração do apetite, fadiga.	
TCA (Antidepressivo Tricíclico)	Doxepina	Boca seca, constipação, retenção urinária, sonolência, tontura, ganho de peso e disfunção.	Inibição da receptação de 5- HT e NE por bloqueio do SERT e NET.
	Imipramina	Boca seca, constipação, retenção	

		urinária, sonolência, tontura, ganho de peso e disfunção.	
SNRI, Inibidor da Recaptação de Norepinefrina Serotonina	Venlafaxina	Náuseas, boca seca, tontura, diminuição da libido, delírio, etc.	Melhora a função. monoaminérgica pela inibição da receptação neuronal de 5-HT e NE.
	Duoxetina	Tremores, convulsões, atividade reduzida, resposta pupilar letá, etc.	
SSRIs (Inibidor Seletivo da Recuperação de Serotonina).	Fluoxetina	Disfunção sexual, azia, nariz escorrendo ou entupido, etc.	Inibição seletiva da recaptação de 5-HT
	Escitalopram	Disfunção sexual, azia, nariz escorrendo ou entupido, etc.	
	Paroxetina	Disfunção sexual, azia, nariz	

		escorrendo ou entupido, etc.	
	Sertralina	Diminuição do apetite ou perda de peso, diarreia ou fezes moles, etc.	
Anti-histamínicos	Hidroxizina	Tontura, hipotensão, constipação, boca seca, confusão, etc.	Antagonistas do receptor de histamina H ₁ .
MAOI (Inibidor da monoamina oxidase).	Fenelzina	Tontura, dor de cabeça, hiperatividade, constipação e boca seca.	Inibição da MAO – A e MAO-B.
Azapirona	Buspirona	Tontura, insônia, nervosismo, dor e náusea.	Agonista parcial do receptor 5-HT _{1A} .
Barbitúricos	Seconal	Dor de cabeça, confusão, tontura, bradicardia, ataxia, etc.	Interação dos barbitúricos com receptores GABA _A diminui a taxa de dissociação do GABA destes receptores,
	Amytal	Sonolência, dor de cabeça,	aumentando

		confusão, hipercinesia, ataxia, etc.	assim a duração da abertura dos canais de cloro ativada pelo GABA _A .
	Tuinal	Sonolência e tontura, dor de estômago, dor de cabeça, fraqueza etc.	
	Nembutal	respiração superficial, confusão, pulso fraco, alucinações, etc.	
	Fenobarbital	Tonturas, coordenação motora alterada, excessiva sonolência diurna etc.	

Fonte: Adaptado de LIMA (2022, p. 12-14).

Os barbitúricos, principalmente o fenobarbital, usados no tratamento de epilepsia, foram os mais utilizados para tratar da ansiedade, devido à sua ação ansiolítica. Mas, quando sua administração é realizada com altas dosagens, causa graves efeitos colaterais entre esses estão a dependência psicológica e fisiológica, sedação, e pode causar intoxicação gravíssimas, podendo levar o paciente a morte (NASCIMENTO et al., 2022). O meprobamato (lepenil) passou a ser o mais utilizado nos transtornos de ansiedade, se tornando popular, mas de seu valor alto, com eficácia

menor e altamente prejudicial e perigoso como os barbitúricos (LIMA et al., 2020).

Os fármacos mais importantes no tratamento dos transtornos de ansiedade são os benzodiazepínicos (BZN) (NERI, TESTON E ARAÚJO, 2020). Esses fármacos realizam a ligação do GABA ao receptor GABAA, que age no receptor GABAA, fazendo com que este seja mais receptível no recebimento desse neurotransmissor (MENEZES; TRISTÃO, 2019). No entanto, os benzodiazepínicos apresentam inúmeros reações adversas entre elas temos: sedação, diminuição da coordenação motora e sonolência. E sobretudo podem causar dependência e tolerância e até mesmo, se administrado em altas doses ser fatal (FÁVERO, SATO, SANTIAGO, 2017).

O quadro 5 vem apresentar os principais fitoterápicos usados no tratamento dos transtornos de ansiedade, apresentando os autores dos estudos e ano, fitoterápico, nome da planta medicinal e os mecanismos de ação.

Quadro 5 Principais fitoterápicos utilizados no tratamento de ansiedade

Autores	Fitoterápicos	Planta Medicinal	Mecanismo de ação
CHAVES et al., 2018. LOPES et al., (2017)	Calmam	Passiflora incarnata L. Crataegus oxyacantha L. Salix alba L.	Anticolinérgica, bloqueia os efeitos da pilocarpina sobre a musculatura lisa intestinal.
SILVA, 2022	Calmasyn	Passiflora incarnata L.	Efeitos sedativos do pentobarbital e hexobarbital, aumentando o

			tempo de sono de pacientes.
LOPES, TIYO, ARANTES, 2017.	Maracujá	Herbarium Passiflora incarnata L.	A inibição da monoamina oxidase (MAO) e a ativação dos receptores de ácido gama-aminobutírico (GABA) podem estar envolvidos. Sedação.
SILVA SANTOS, SILVA, VASCONCELOS, 2021	Valeriane	Officinalis L. Officinalis L.	Modular o receptor GABA, efeito sedativo moderado, controla a ansiedade, melhora a insônia e melhora significativa do humor.
RODRIGUES et al., 2021	Valerimed	Valeriana Officinalis L.	Liga-se aos receptores GABA-A no SNC, inibindo a atividade neuronal. Aumenta a ligação do GABA a esses receptores,

			resultando em um efeito calmante e relaxante.
NETTO et al., 2022. PAVANELLI, 2021	Kava- Kava	(Piper methysticum G. Forst.).	Inibição reversível da enzima monoamino oxidase B (MAO-B). Os efeitos nas estruturas límbicas podem gerar o sono mesmo em ausência de sedação.
CHAGAS et al., 2023. PAVANELLI, 2021.	Erva São João	Hypericum perforatum L.	Aumenta a serotonina no sistema nervoso central e atua como um inibidor da monoaminoxidase (MAO).
SOARES et al., 2022. BAUMGARTEN, 2021	Hortelã	Mentha piperita	Ansiolítica, depressora do sistema nervoso central
SILVA, 2022	Melissa	Melissa Officinalis (Erva Cidreira)	Inibidores da transaminase do ácido gama-aminobutírico, potencializando os níveis de GABA

			<p>Produz uma modulação de humor e melhoria do desempenho cognitivo.</p> <p>Indutora do sono e tranquilizante.</p>
<p>SILVA, PINTO, 2021. LIMA, LIMA FILHO, LIVEIRA, 2019</p>	<p>Camomila</p>	<p><i>Matricaria chamomilla</i></p>	<p>Ação ansiolítica afeta o GABA, noradrenalina (NA), dopamina (DA) e neurotransmissão de serotonina ou modulando a função do eixo hipotálamo-hipófise adrenocortical.</p>

Fonte: Gomes; Vieira Pinto, Stefanello, 2023. Segundo dados de pesquisa.

As plantas de cunho medicinal como a erva de São João, a raiz de valeriana e a kava-kava e a lavanda são indicadas como opções naturais para tratamento do transtorno de ansiedade bem como de outros transtornos neurológicos (BAUMGARTEN, 2021). E entre elas a *Valeriana officinalis* é vista como eficaz no tratamento de ansiedade, leves desequilíbrios do sistema nervoso e angústia, pois apresentam dos mais amplos dos mecanismos de sinergismo no reino vegetal. Isto posto, alguns dos seus princípios ativos atuam de maneira coordenada em prol da atividade farmacológica (SILVA SANTOS, SILVA, VASCONCELOS, 2021). É uma das fitoterápicos mais utilizadas em quadros de ansiedade e

insônia por possuir propriedades sedativa, hipnótica e ansiolítica (ALVES; FELIX, 2022).

Segundo o estudo de Silva Santos, Silva, Vasconcelos (2021), os extratos desta planta vêm demonstrando resultados positivos no transtorno de ansiedade e com baixo índice de reação adversa são leves e raras. Além de que a planta pode apresenta interações com outros fármacos que também atuam no SNC, ocasionando reações aditivas, sinérgicas e/ou antagônicas, potencializando ou reduzindo dos efeitos sedativos destes medicamentos (SILVA, 2022).

Além disso, pelo fato que muitos pacientes não se adaptam a tratamento com medicação como os ansiolítico e antidepressivos, as plantas como a Camomila, Erva São João, Maracujá, Melissa, Valeriana, Kava-Kava e Hortelã podem ser uma opção de ansiolítico. Nesse sentido, o estudo de Baumgarten (2021) apresentou que a Hortelã (*Mentha piperita*), por sua vez, atua como depressora do SNC e pode apresentar efeito hipnótico. Já o trabalho de Soares et al. (2022), utilizando o extrato da planta, junto de outras drogas como o diazepam e o pentobarbital para a avaliação ansiolítica em animais (ratos), apresentou resultados relacionados a ação farmacológica da *Mentha piperita* no tratamento dos transtornos de ansiedade.

Na pesquisa de Lima, Lima Filho e Liveira (2019), a *Matricaria chamomilla* (Camomila) apresentou resultados positivos no controle dos transtornos de ansiedade, além de sua baixa toxicidade e quase nenhuma reação adversa. Ela possui um efeito calmante e relaxante tanto para o corpo quanto para a mente. No trabalho de Silva e Pinto (2021), a Camomila tem auxiliado no controle do sono, promovendo uma melhor qualidade de vida da população afetada por transtorno de ansiedade que gera tantos efeitos ao organismo e a saúde das pessoas (SILVA; PINTO, 2021).

O estudo de Pavanelli (2021), sobre a erva-de-são-joão (*Hypericum perforatum* L.), demonstrou que essa planta contém em sua composição

química hipericina e hiperforina, as quais agem sobre atividades ansiolíticas e antidepressiva. Por mais que seu mecanismo de ação ainda não é de todo conhecido, vem sendo considerada mais eficaz em comparação a fluoxetina. Pois são as hiperforinas seus compostos principais que auxiliam nesse efeito, pois atuam como inibidoras dos transportadores que são responsáveis pela receptação da serotonina, dopamina e noradrenalina liberados na fenda sináptica neuronal (CHAGAS et al., (2023).

Já na pesquisa de Netto et al., (2022) a *Piper methysticum* G. Forst, popularmente chamada de kava-kava, devido a presença de alfa-pironas que atua no SNC, expressando a capacidade de inibir inúmeras formas do citocromo P450. Devido a kava-kava, apresentar atividades farmacológicas sedativas e ansiolíticas que podem ser relacionadas ao tratamento dos transtornos de ansiedade e da depressão (PAVANELLI, 2021).

O estudo de Chaves et al (2018) sobre a *Passiflora incarnata* L. (Maracujá) apresentou em sua composição flavonóides, alcalóides, glicosídeos fração de esteróides, cianogênicos e saponinas. Em relação ao seu mecanismo de ação em relação a ansiedade ainda não está elucidado, mas, acredita-se que a ativação dos receptores de ácido gama-aminobutírico (GABA) e diminuição da monoamina oxidase (MAO) estão relacionados ao seu mecanismo de ação. Dessa maneira, em casos de estresse, o GABA age no bloqueio dos circuitos neuronais (LOPES et al., 2017). Assim, a planta apresenta característica sedativas e ansiolítica, sem reações adversas, mas necessita de mais comprovações científicas de suas ações terapêuticas.

No estudo de Silva (2022) a *Melissa officinalis* L., sendo mais conhecida por seu nome popular erva-cidreira verdadeira, é uma planta que tem ação no controle das emoções através de sua atividade, indutora do sono e tranquilizante. A cidreira devido aos seus princípios ativos como taninos, óleo essencial, glicosídeos, ácidos rosmarínico, flavonóides, e os compostos beta e alfa citral tem sido usada como uma planta de uso

medicinal. Esses princípios ativos são essenciais para desencadear a ação farmacológica da planta. Além disso, está presente no extrato da *Melissa officinalis* L., uma quantidade significativa de ácido oleanólico, ácido rosmarínico, ácido ursólico e os triterpenóides, que atuam como inibidores da transaminase do ácido gama-aminobutírico, potencializando os níveis de GABA no SNC (SILVA, 2022).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ansiolíticos, por serem medicamentos controlados que atuam no sistema nervoso central, precisam ser utilizados moderadamente em pacientes que possui doença hepática, e devem ser evitados em pacientes com glaucoma de ângulo fechado agudo. Além disso, o álcool e outros depressores do SNC quando administrados comitadamente potencializam os efeitos hipnóticos sedativos. Contudo, a frequência de casos fatais devido ao uso de doses altas é relativamente baixa quando comparadas com outros depressores do SNC. E, entre os efeitos colaterais dos ansiolíticos mais comuns estão a cefaleia, os problemas gastrointestinais, alterações no sono e no nível de energia e distúrbios na coordenação motora.

As pesquisas apresentadas nesse estudo, demonstram que o uso de medicamentos antidepressivos, devem se basear na eficácia, tolerabilidade, segurança, toxicidade, riscos de dosagem excessiva, números de efeitos indesejáveis e custos. Sendo que é preciso sempre ser levado em consideração no ato da prescrição médica as comorbidades dos pacientes e as possíveis interações medicamentosas, na busca de diminuir os riscos e melhorar a resposta terapêutica. Pois muito são os efeitos adversos dos antidepressivos como: náusea, agitação, perda de apetite, tontura, boca seca, sedação, insônia, fadiga, sudorese, constipação, palpitações e hipertensão.

Os estudos analisados mostram que ocorreram uma crescente procura nos últimos anos por métodos alternativos para tratar ou curar os

principais sintomas ocasionados pela ansiedade e o uso de medicamentos fitoterápicos está incluído nessa busca. Assim, seu uso pode ser uma alternativa para melhorar a saúde e qualidade de vida dessas pessoas. As terapias com uso de medicamentos fitoterápicos para os transtornos que envolvem o SNC como a ansiedade, insônia e depressão, se apresentam com resultados positivos com a vantagem de apresentarem menos efeitos colaterais em relação aos medicamentos comercializados como os ansiolíticos e antidepressivos.

As pesquisas demonstraram que, na atualidade, existem vários estudos sobre inúmeras plantas relacionando seus mecanismos de ação para alterar positivamente o comportamento e o humor, tornando-se alternativas complementares no tratamento da ansiedade, depressão, estresse e nervosismo. Os medicamentos fitoterápicos a base de Passiflora, Camomila, Valeriana, Melissa, Kava-Kava, Erva de São João e Maracujá por possuírem propriedades terapêuticas que auxiliam no sono e serem calmantes naturais, tem auxiliado na redução de transtornos leves de ansiedade.

Em relação as plantas medicinais citadas nesse estudo, na literatura mais recente, ocorrem dificuldade de achados de pesquisa comprobatórias que apresentam a eficácia das plantas Passiflora, Camomila, Valeriana, Melissa, Kava-Kava, Erva de São João e Maracujá, no tratamento do transtorno de ansiedade. Portanto, para melhor tratar dos transtornos de ansiedade ou demais transtornos neurológicos é essencial que ocorram mais estudos que analisam e avaliam novas moléculas de fonte natural que promovam maior eficiência terapêutica e menos ações adversas quando comparado aos fármacos já existentes e mencionados nesse estudo.

REFERÊNCIAS

BANDELOW, B.; MICHAELIS, S.; WEDEKIND, D. Treatment of anxiety disorders. **Dialogues in clinical neuroscience**, 2022.

BARBOSA, F. M.; DELAGE, F. Z.; PRADO, J. M. O Transtorno Obsessivo-Compulsivo em diferentes fases do Desenvolvimento Humano, **Rev. Comportamento em Foco**. Vol. 6, 2016.

BAUMGARTEN, J. L et al. Plantas medicinais no tratamento da ansiedade e da depressão: **Uma revisão de dados científicos**. 2021.

BRANDÃO, L. B. et al. FISIOPATOLOGIA DO TRANSTORNO DO PÂNICO. **SEMPESq-Semana de Pesquisa da Unit-Alagoas**, n. 8, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Uso de fitoterápicos e plantas medicinais cresce no SUS. Brasília, 22 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/uso-de-fitoterapicos-e-plantas-medicinais-cresce-no-sus>. Acesso em: 21 abr. 2023.

CALIXTO, P. S et al. Envolvimento dos sistemas glutamatérgico e oxidonitrérgico no efeito antidepressivo e ansiolítico do 4-alil-2, 6-dimetoxifenol: **uma abordagem in silico e in vivo**. Tese (Doutorado Inovação tecnológica em medicamentos), Universidade Federal da Paraíba 2021.

CHAGAS, A. L. S et al. Aplicações terapêuticas do *Hypericum perforatum* (erva-de-são-jão) no tratamento da ansiedade e depressão: Revisão Integrativa. **Anais da Faculdade de Medicina de Olinda**, v. 1, n. 9, p. 55-63, 2023.

CHAVES, I. F. G. M et al. Maracujá (*passiflora incarnata*): tratamento alternativo do transtorno da ansiedade. **Mostra Científica da Farmácia**, v. 4, n. 2, 2018.

CORREA, R. M. S et al. Mental health and pharmaceutical services: use of medicinal plants and phytotherapeutic drugs in anxiety disorders. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 6, 2022. DOI:

10.33448/rsd-v11i6.28930. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28930>

COSCRATO, G.; PINA, J.C.; MELLO, D.F. Utilização de atividades lúdicas na educação em saúde: uma revisão integrativa da literatura. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 23, p. 257-263, 2010.

COSTA, C. A. F et al. Uso indiscriminado dos benzodiazepínicos na sociedade moderna: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 6, p. 18067-18075, 2020.

FAJEMIROYE, J. O et al. Treatment of anxiety and depression: medicinal plants in retrospect. **Fundamental & Clinical Pharmacology**. 30 (3),198-215. 2016.

FÁVERO, V. R. DEL OLMO SATO, M.; SANTIAGO, R. M. USO DE ANSIOLITICOS: ABUSO OU NECESSIDADE?. **Visão acadêmica**, v. 18, n. 4, 2018.

FEDOTOVA, J et al. Therapeutical strategies for anxiety and anxiety-like disorders using plant-derived natural compounds and plant extracts. **Biomedicine & Pharmacotherapy**, v. 95, p. 437-446, 2017.

FÉLIX, K. A.; ALVES, A. H. F. Uso de fitoterápicos contendo Valeriana Officinalis e Passiflora como alternativa terapêutica para o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) decorrente da pandemia de COVID-19. 2022.

FIGUEROA, A et al. Ansiedade de separação. **IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health**. (edição em Português), 2015.

GUIMARÃES, A. M. V et al. Transtornos de ansiedade: um estudo de prevalência sobre as fobias específicas e a importância da ajuda psicológica. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde**, UNIT, ALAGOAS, v. 3, n. 1, p. 115-128, 2015.

JUVINO, E. O. R. S. et al.. **Kava-kava e seus benefícios no tratamento da ansiedade: uma revisão integrativa**. Anais III CONBRACIS... Campina Grande: Realize Editora, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/41165>.

LIMA, I. P. et al. (2020). Antidepressivos dispensados nos centros de atenção psicossocial do recôncavo baiano que apresentam efeitos sexuais. **Revista Brasileira de Saúde Funcional**. 10 (1).

LIMA, C. L. S et al. Bases fisiológicas e medicamentosas do transtorno da ansiedade. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, p. e808997780-e808997780, 2020.

LIMA, S. S.; LIMA FILHO, R. O.; OLIVEIRA, G. L. Aspectos farmacológicos da Matricaria Recutita (camomila) no tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada e sintomas depressivos. **Visão Acadêmica**, v. 20, n. 2, 2019.

LOPES, K. C.; SILVA P.; SANTOS, W. L. Transtorno de ansiedade. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 45–50, 2018.

LOPES, M. W.; TIYO, R.; ARANTES, V. P. Utilização de passiflora incarnata no tratamento da ansiedade. **Uningá Review**, v. 29, n. 2, 2017.

LÜLLMANN, H.; MOHR, K.; HEIN, L. **Farmacologia Texto e Atlas** 7 ed. ARTMED, Porto alegre- RS, 2017.

MENDES, K. DaI S.; SILVEIRA, R.C.C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008.

MENDONÇA, C.I. **Multiplicação do nematoide *Meloidogyne paranaensis* e velocidade de enraizamento de estacas caulinares em sete espécies de plantas medicinais**. 2016.

MENEZES, C. S.; TRISTÃO, T. C. Benzodiazepínicos: uma revisão sistemática. **RVq. Revista Virtual de Química**, 2019.

MENOLLI, P.V. S et al. Uso de antidepressivos e percepção de saúde entre adultos de 40 anos ou mais: estudo longitudinal. **Revista Colombiana de Ciências Químico-Farmacéuticas**, v. 49, n. 1, p. 183-198, 2020.

MORA MARQUES, J. H et al. Intoxicação medicamentosa por benzodiazepínicos. **Revista Científica Unilago**, v. 1, n. 1, 2021.

MOURA SILVA, Flávia Thays et al. Utilização da fitoterapia para redução da ansiedade frente a pandemia por SARS-COV-2. **Revista Fitos**, v. 16, n. 4, p. 541-550, 2022.

MURROUGH, J. W., YAQUI, S., SAYED, S., CHARNEY, D. S. Emerging drugs for the treatment of anxiety. *Expert Opinion on Emerging Drugs*. 20(3), 393-406, 2015.

NASCIMENTO, K. S et al. O uso abusivo de benzodiazepínicos em pacientes adultos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12, p. e36111234076-e36111234076, 2022.

NERI, J. V. D.; TESTON, A. P. M.; ARAÚJO, D. C. M. Uso de ansiolíticos e antidepressivos por acadêmicos da área da saúde: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 10, p. 75673-75686, 2020.

NETTO, A. A.T et al. O Piper Methysticum G. Forster, CONHECIDO POPULARMENTE COMO Kava-Kava, NA LUTA CONTRA ANSIEDADE. **Brazilian Journal of Case Reports**, v. 2, n. Supl. 3, p. 655-660, 2022.

NUNES, B. S.; BASTOS, F.M. Efeitos colaterais atribuídos ao uso indevido e prolongado de benzodiazepínicos. **Saúde & ciência em ação**, v. 2, n. 2, p.

71-82, 2016.

PAVANELLI, A. S. Fitoterápicos no controle da depressão e ansiedade. 2021.

PEROSSI, G. R. **Dimensões sociais da psicopatologia: um estudo sobre a influência de práticas culturais.** 2019. Disponível em:https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/181740/perossi_gr_me_bauru.pdf?sequence=3&isAllowed=y

RODRIGUES, J. J. C et al. Efeitos farmacológicos do fitoterápico valeriana no tratamento da ansiedade e no distúrbio do sono. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 41827-41840, 2021.

SANTOS, V.; TRINDADE, L. A enfermagem no uso das plantas medicinais e da fitoterapia com ênfase na saúde pública. **Revista científica**, Goiás, 10 de março de 2017.

SANTOS, P. R. P.; PAULA, S. P.; CARVALHO, C. R. O uso de antidepressivos e sua possível influência na manifestação de comportamento suicida. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 3, n. 7, p. 676-683, 2020.

SCHATZBERG, A. F.; DEBATTISTA, C. **Manual de psicofarmacologia clínica.** Artmed Editora, 2016.

SILVA, S. R. A. **Novas alternativas terapêuticas para o tratamento da ansiedade: uma revisão integrativa.** Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró, 2022.

SILVA, E. A.R.; BATAEL, M.C. R.; DA COSTA, R. F. PREJUÍZOS DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE INFANTOJUVENIL: INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA. **ANAI DE PSICOLOGIA DO UNIFUNEC-SEM CIRCULAÇÃO**, v. 6, n. 6, 2019.

SILVA, E. G.; FERNANDES, D. R.; JÚNIOR, A. T.T. UMA ABORDAGEM AO USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS BENZODIAZEPÍNICOS: Imagem:

Saúde e Bem Estar. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 9, n. edesp, p. 610-614, 2018.

SILVA, K. A. M. P.; PINTO, R. R. Uma análise bibliográfica sobre a utilização da camomila para o tratamento de ansiedade A literature review on the use of chamomile to treat anxiety. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 107597-107612, 2021.

SILVA-SANTOS, R.; SILVA, S. S.; VASCONCELOS, T. C. L. Aplicação de plantas medicinais no tratamento da ansiedade: uma revisão da literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 5, p. 52060-52074, 2021.

SILVA, E.L.P et al. Avaliação do perfil de produção de fitoterápicos para o tratamento de ansiedade e depressão pelas indústrias farmacêuticas brasileiras. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 1, p. 3119-3135, 2020.

SILVA, A. B. B. **Mentes ansiosas: o medo e a ansiedade nossos de cada dia**. Globo Livros, 2017.

SILVA, K. A. M. P.; PINTO, R. R. Uma análise bibliográfica sobre a utilização da camomila para o tratamento de ansiedade A literature review on the use of chamomile to treat anxiety. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 107597-107612, 2021

SIVILOTTI, M. L. A. Flumazenil, naloxona e o 'coquetel de coma'. **British Journal of Clinical Pharmacology**. 81, 428–36, 2016.

SOARES, G. R et al. Relação das plantas medicinais no controle da ansiedade e no processo de emagrecimento. **Research, Society and Development**, v.

11, n. 6, p.

e9911628702-e9911628702, 2022

SOUZA, A. E. C et al. Os efeitos dos antidepressivos no organismo. **UNILUS Ensino e Pesquisa**, v. 12, n. 28, p. 146, 2015.

SOUZA, C. A. D et al. **O comportamento do paciente obsessivo-compulsivo e suas consequências perante a sociedade**. 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167224>.

SOUZA, L. P. C.; VEDANA, K. G. G.; MIASSO, A. I. Adesão ao tratamento medicamentoso por pessoas com transtorno de ansiedade. **Cogitare Enfermagem**, v. 21, n. 1, 2016.

TOMIM, G. C et al. Análise da Dispensação de Medicamentos Psicotrópicos em um Município da Tríplice Fronteira Internacional no Período Pré-Pandêmico (2018-2019) e Pandêmico (2020-2021) da Covid-19: **uma Contribuição para Construção de Política de Saúde Mental: uma Contribuição para Construção de Política de Saúde Mental**. Dissertação de Mestrado, UNILA, 2022. Disponível em: <http://dspace.unila.edu.br/123456789/6645>

VASCONCELLOS, A. R. Ansiedade de separação: um estudo de caso com a abordagem da análise do comportamento. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 17, n. 200, p. 129-139, 2018.

VALADARES, J. V.; ROSA, L. V.; PRETO, S. M.L. R. Uso de Antidepressivos em Adolescentes: uma Revisão Sistemática da Literatura. **Revista Cereus**, v. 14, n. 1, p. 288-303, 2022. ZUARDI, A. W. **Características básicas do transtorno de ansiedade generalizada**. Medicina (Ribeirão Preto), [S. l.], v. 50, n. supl.1, p. 51-55, 2017. DOI: 10.11606/issn.2176-7262.v50isupl1.p51-55. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/127538>

¹joycekellyg@hotmail.com

²angelicavieirapintto@gmail.com

³naiabioquimica@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!